

QUYI AMUDARYO HAVZASI BO'YIDA XALQ O'YINLARI VA UNGA BUGUNGI KUNDAGI GLOBALLASHUV JARAYONLARINING TA'SIRI

Babayeva Zuxra Davronbek qizi

Ma'mun Universiteti Tarix kafedrası katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15231087>

Annotatsiya. Ushbu maqola Quyí Amudaryo bo'yi xalqlari milliy o'yinlariga bag'ishlangan bo'lib, ularning aholi ijtimoiy-madaniy hayotida qadriyatlarning tutgan o'nini ko'rsatib beradi. Xalq o'yinlari tarixi uzoq o'tmishga borib taqaladi va unda millatning urf-odati, ma'naviyati, qadriyatlari to'liq namoyon bo'ladi. Milliy xalq o'yinlari azal-azaldan yoshlarni kuchlilikka, epchillikka, birdamlikka va ahillikka undaydi. Har bir xalq o'yinining o'ziga xos jihati mavjud bo'lib, uni o'ynaganda yoshlarda jamoaviy guruhda birdamlikda harakat qilish, jiplashish va o'zaro hurmat hissi shakllanib borgan. Ma'naviy qadriyatlarning asl ildizida ham aynan shu g'oya - ya'ni milliylik g'oyasi yotadi. Qadriyatlarda butun bir xalqning, millatning iymon-e'tiqodi, kuch-g'ayrati va sabr-qanoati yotadi. Milliy xalq o'yinlarini o'tkazishdan maqsad nafaqat milliylikni balki, kuch-g'ayrat va shijoatni namoyon etish hamdir. Shuning uchun ham kurash va musobaqalarni e'lon qilishdan oldin yuragida o'ti borlar yoki dovyuraklar kabi hayqiriq va chaqiruvlar qulog'imizga chalinadi. Bu chaqiruvlar yigitlarni jasurlikka va dovyuraklikka undagan.

Kalit so'zlar. "Arqon tortish", "langi", "jami", "uloq", "ko'pkari", "besh tosh", "eshak mindi", "oq terakmi ko'k terak", "chillak", "chavandoz", "bo'ri va quyon", "bekinmachoq", "xo'roz jangi", "qo'chqor urushtirish" va sayl, pantomima, totemistik, folklor.

Quyí Amudaryo havzasida xalqlar uzoq yillardan beri qo'nim topgan bo'lib, bu hududga aholi moslashishi tosh davrlariga borib taqaladi. Qulay iqlim, suv mo'lligi va vohaning joylashuvi aholiga bu hududda o'troq yashab, dehqonchilik, chorvachilik va baliqchilik bilan shug'ullashiga imkon yaratdi.

Quyí Amudaryo havzasida bir necha asrlar davomida o'zbek xalqi bilan bir qatorda qoraqalpoq, qozoq va turkman xalqlari ahil-inoqlikda yashab kelmoqda. Shu bilan birga bu hudud o'ziga xos madaniy muhit va ma'naviy qadriyatlarga boy maskan hisoblanadi. Ma'naviy qadriyatlar bu yerda xalqlararo uyg'un holda yaratilib, o'ziga xos jozibadorlikni aks ettiradi.

Milliy qadriyatlar xalqning ijtimoiy-madaniy turmush tarzida, kundalik hayotida o'z aksini topgan. O'tgan davrdagi xalqimizning ma'naviy qadriyatlaridan eng qiziqarlisi bu xalq o'yinlaridir. Xalq o'yinlari o'z navbatida 2 turga: harakatli va aqliy o'yinlarga ajraladi. Harakatli o'yinlar yoshlar va bolalar orasida keng ommalashgan bo'lib, ularning ayrimlari hatto hozirda ham o'ynaladi. Jumladan, Xorazm vohasi aholisi orasida "quvlashmachoq", "bekinmachoq", "oq terakmi-ko'k terak", "eshak mindi", "tosh o'yin", "arqon o'yin", "chillik", "bo'ri va qo'ylar", "langi", "besh tosh" va "jami" kabi bir qator xalq o'yinlari o'ynalgan. Ammo bugungi kunga kelib, ulardan ba'zilari unutilib bormoqda.

O'zbek xalq harakatli o'yinlarining paydo bo'lishi va rivojlanishi yurtimiz aholisining ijtimoiy-madaniy turmush tarzi va etnik xususiyatlari bilan chambarchas bog'liq. Xalq o'yinlarida aholining ijtimoiy-madaniy hayoti o'z aksini topgan. Chunki, chorva bilan bog'liq xalq o'yinlarida

otlar, qo‘y-qo‘chqorlar va parrandalar aholi ijtimoiy hayotida chorvachilikning o‘rni asosiy o‘rinda turganini ifodalasa, “arqon tortish”, “kurash” xalq o‘yinlarida yigitlarni jismoniy baquvvat, chidamli va kuchli bo‘lishga undov g‘oyasi yotadi. Qizlar va bolalar o‘rtasidagi “jami”, “ besh tosh” o‘yinlari bolalarni epchillikka va aniqlikka undaydi. Yigitlar o‘rtasidagi “chillak”, “langi”, “eshak mindi” xalq o‘yinlari chaqqonlik, aniq harakat qilish, epchillik va birdamlikka chorlovchi xalq qadriyatlaridir. Milliy va an‘anaviy qadriyatlar asrlar davomida shakllanib sayqallib borgan.

Ibtidoiy odamning e‘tiqod va tasavvurlari olamni bila boorish va idrok etish darajasi bilan bog‘liq bo‘lgan. Darhaqiqat, Z. Husayinovaning yozishicha: “O‘tmishda tabiat va tabiat hodisalarining o‘zi bir jumboq bo‘lganki, odamlar uning sirini bilmaganlar va yecha olmaganlar, ularga bu sirli mo‘jizadek bo‘lib, ko‘ringan”. Shaxs o‘zini qurshab turgan tashqi obyektiv olamni taniy boshlagan bir paytda undagi narsa va hodisalarning qaysi yo‘l bilan yaratilishini anglash, bilish istagida solishtirish, qiyoslash va ba‘zan qarama-qarshi qo‘yish bilan o‘rgana boshlangan¹.

O‘zbek xalq dostonlarida G‘irot, Boychibor, Jiyronqush, Majnunko‘k kabi ot obrazlarining nufuzli o‘rin tutishi ot totemi naqadar kuchli bo‘lganidan dalolat beradi. Shunday qilib tabiat va hayol haqida yuzaga kelgan ibtidoiy tushuncha va e‘tiqodlar animistik va totemistik qarashlarni vujudga keltirgan.

Qadimda O‘rta Osiyo va Kavkazda totemistik unsurlarni o‘zida aks ettirgan o‘yinlardan biri bo‘lgan “ayiq o‘yini” (pantomima raqsi) hozirga davrgacha saqlanib qolgan. Qadimiy ajdodlarimizning yovvoyi hayvonlarni ovlashlari va ularni ovzlariga bo‘ysundirishga intilishlari ov voqealarini ijod qilish hamda namoyish qilishga zarurat tug‘dirgan. Mashxur olim D.U. Elkonin o‘yinlarning kelib chiqishini o‘rganib, “...ibtidoiy kishilar ov, urush voqealarini va boshqa jiddiy faoliyat turlarini o‘yinlarda ifodalaganlar. Ovdagi muvaffaqiyatsizlikning sabablarini aniqlashda yordam bergan”, deya xulosa chiqaradi².

O‘zbek xalq o‘yinlarining paydo bo‘lishi bizning eramizgacha bo‘lgan davrlarda, aniqrog‘i ibtidoiy jamoa tuzumi davrlariga to‘g‘ri keladi. Buni tarixiy, arxeologik, etnoigrafik, folklor va boshqa manbalar to‘la-to‘kis isbotlaydi.

Qadimgi Rim yozuvchisi Elianning guvohlik berishicha, ajdodlarimiz bo‘lgan saklar qabilasida o‘yin musobaqalari juda keng tarqalgan va ular xalqning sevimli odati hisoblangan. Uning tasdiqlashicha, saklar qabilasining yigitlari an shu o‘yin musobaqada o‘zlari yenggan qizlarga uylanish huquqini olganlar³.

Xalq o‘yinlarining ba‘zi turlari borki, ular chorva molari va parrandalar orqali o‘tkazilib, xalqning uzoq o‘tmishi va ma‘naviy qadriyatlarini o‘zida aks ettiradi. Quyi Amudaryo bo‘yi xalqlarida ham yuqoridagi kabi o‘yinlar xalq sayllari paytida o‘tkazilib, ko‘ngilochar bayramlar dasturiga kirgan. Jumladan, Xorazm vohasi orasida erta bahor davrida “xo‘roz urushtirish” va “qo‘chqor urushtirish” kabi o‘yinlar tashkillashtirilib, hatto kimning xo‘rozi yoki qo‘chqori yutsa, sovrin ham qo‘yilgan. Bu o‘yinlar xaql sayllariga aylanib ketgan paytlar ham bo‘lgan. o‘yinlar tashkillashtirilishidan oldin xalqqa xabar berilgan va aholining ayrimlari kurashda qatnashish uchun borsa, ko‘pchilik qismi bu kurashni tomosha qilish uchun tashrif buyurgan. Bu o‘yinlar tarixi haqida xalq og‘zaki ijodi namunalarida ham ma‘lumotlar uchraydi. Xususan, “Alpomish”, “Go‘ro‘g‘li”, “Kuntug‘mish”, “Qiqqiz”, “Tohir va Zuxra” kabi xaql og‘zaki ijodi durdonalarida tilga olingan ko‘plab o‘yinlar ham, avvalo, og‘izdan og‘izga o‘tib bizgacha yetib kelgan. Shuningdek, o‘g‘il uylantirish, qiz chiqarish, beshik, sunnat, payg‘ambar yoshi, kabi to‘ylar,

¹ T.S. Usmanxodjayev, A.A. Pulatov Milliy va harakatli o‘yinlar. T. Iqtisod-Moliya 2015. B. 9

² T.S. Usmanxodjayev, A.A. Pulatov Milliy va harakatli o‘yinlar. T. Iqtisod-Moliya 2015. B.11

³ T.S. Usmanxodjayev, A.A. Pulatov Milliy va harakatli o‘yinlar. T. Iqtisod-Moliya 2015. B. 11.

Navro'z, Hosil yig'ish bayramlari ("Qovun sayili", "Gul sayili", "Hosiljon" va hokazo) hayitlar, gashtaklar (gaplar) va juda ko'p marosimlar xalqlardan xalqqa o'tib kelgan. Ularning ko'pkari-uloq, poyga, otdan ag'darish, qiz quvmoq, kurash kabi o'yinlar qatori "Piyoda poyga", "Quloq cho'zma", "Xo'rozlar jangi", "To'qqiz tosh" (qizlar o'yini), "Gardkam" (oshiq o'yinlari) kabi xilma-xil qiziqarli o'yinlar yuqorida sanab o'tilgan marosimlarning tarkibida o'rin olgan⁴.

Jismoniy o'yinlar bilan bir qatorda aqliy o'yinlar ham o'tkazilgan va ularning ko'pi folklor (xalq og'zaki ijodida)da saqlanib qolgan. Ularga "tez aytish", "topishmoq (chiston) aytish" maqol va matal aytish kabi xotira mashqlari asrlar davomida xalqimiz tomonidan o'ynalib kelgan.

Xalq o'yinlari o'tkazilishidan ko'zlangan asosiy maqsad-bu yoshlarni barkamol, jismonan va aqlan epchil, chaqqon va kuchli bo'lib yetishi uchun tashkillashtirilgan.

Hozirda ham qishloq joylarida bu o'yinlarning ayrimlari o'zgarishga uchragan holda yoshlar va bolalar orasida o'ynalmoqda.

O'zbek xalq o'yinlarining mazmunini yozib olish ularni yoshlarga o'rgatish masalalari bilan shug'ullanishga kirishish asosan XIX asr ikkinchi yarmiga to'g'ri keladi. Xalq milliy o'yinlariga oid ma'lumotlarni L. Bajenko, A. Borj, G. Vamper, A. Arandarenko kabi rus sayyohlari va arxeolog olimlarining asarlarida uchramiz. XX asr boshlarida arxeologik va tarix sohasidagi olimlar V. Bartold, A. Vinogradov, S.P. Tolstov, Sh. Shishkin hamda Ya. G'ulomov kabi arxeolog, tarixchi olimlar milliy harakatli o'yinlarga alohida to'xtalib o'tib, ma'lumotlar keltirib o'tishgan⁵.

Dunyoda globallashuv jarayonlari internet va ijtimoiy tarmoq o'yinlari va ko'ngilochar saytlarning mavjudligi xalq o'yinlari unutilishiga olib kelmoqda.

Ammo hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlar orqali kengayib borayotgan va ommalashib borayotgan o'yinlarning ko'pchilik qismi insonga ma'naviy ozuqa bera olmaydi. Ba'zan ularni o'ynash va yaxshi natijani qo'lga kiritish insonlarga aqliy va jismoniy komillik o'rniga doimiy stress, asabiylik va diqqatni jamlay olmaslikka olib kelmoqda.

Zamonaviy va integratsionlizatsiya davrida ijtimoiy tarmoqqa turli shavqatsiz va qo'rqinchli o'yinlarni emas, balki diqqatni jamlovchi, xotirani o'tkirlovchi va fikrlashga undovchi o'yinlarni ko'paytirish yoshlarni ma'nan va aqlan yetuk bo'lishiga yordam beradi. Albatta, yuqoridagidek, aholiga ijobiy ta'sir ko'rsatuvchi o'yinlar yo'q emas. Ammo ularni ko'paytirish va ommalashtirish bugungi va kelgusi hayotimizga kuchli va barkamol yoshlarni tarbiyalashda yaqindan yordam beradi.

Jismoniy o'yinlarni o'tkazish hozirgi kunda sport turlari ichida rivojlangan bo'lib, mashg'ulotlarga qatnashish va jismoniy baquvvat bo'lish yoshlarmizni sog'lom va yetuk bo'lib, yetishishiga xizmat qilmoqda.

O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya instituti (O'zDJTI) va respublikamizdagi boshqa jismoniy tarbiya oliy o'quv yurtlarida "Harakatli o'yinlar" maxsus fan sifatida o'qitiladi. Mustaqilligiz sharofati bilan milliy xalq o'yinlarimiz qayta tiklanib, hatto maxsus fan sifatida oliy ta'limda talabalarga o'qitilib, yoshlarimizda qiziqish uyg'otmoqda. Milliy xalq o'yinlarimizdan kurash xalqaro sport darajasiga ko'tarilib, xalqaro minbarlarda olimpiadalarda musobaqalar qatorida o'tkazilib kelinmoqda. O'zbek kurashi azal-azaldan xalqimizda polvonlarning kuchlarini sinaydigan musobaqa sifatida o'tkaziladi. O'zbek kurashining o'ziga xos jihati shuki, u unsonni jismonan baquvvat qilish bilan birga chidamli, tetik, kuchli bo'lishiga yordam beradi.

Zamonaviy sport kurashining asosiy qoidalari XVIII asr oxiri va XIX asr boshlarida Yevropaning bir necha mamlakatlarida paydo bo'la boshladi. 1912-yil xalqaro havaskorlar

⁴ K. Rahimqulov milliy harakatli o'yinlar. "Tafakkur-bo'stoni". T. 2012. B. 4

⁵ K. Rahimqulov milliy harakatli o'yinlar. "Tafakkur-bo'stoni". T. 2012. B. 5

kurash federatsiyasi (FILA) tuzildi. Hozirda unga 144 davlat a'zo. Xususan, O'zbekiston 1993-yilda a'zo bo'lgan. xalqaro maydonda sport kurashining yunon-rum kurashi, erkin kurash, dzyudo, sambo va boshqa turlari keng tarqalgan. Keyingi yillarda o'zbek kurashi ham alohida kurash turi sifatida dunyo miqyosida tan olina boshlandi. Kurash insonni kuchli, epchil, chidamli va irodali qilib tarbiyalovchi asosiy vositalardan biridir. Mutaxassislar nazorati ostida 12 yoshdan boshlab kurash bilan shug'ullanishga ruxsat etiladi. Kurash azaldan o'zbek turmush tarzining uzviy bir qismi bo'lganligini arxeologik topilmalar, tarixiy qo'lyozmalar ham tasdiqlaydi. Qadimgi Baqtriya hududidan topilgan bronza davriga oid silindrsimon spool idishda ikki polvon kurashi tasvirlangan. Yana bir artefaktda esa polvonlarning kurash usullari namoyishi aks ettirilgan. Bu noyob topilmalar miloddan 1,5 ming yil ilgari ham kurash ajdodlarimiz turmush tarzida asosiy o'rinda turganini anglatadi. Yunon yozuvchisi Klavdiy Elian (II-III asr) va boshqa tarixiy shaxslarning yozishicha, sak qabilasi qizlari o'zlariga kuyovni shart qo'yish yo'li bilan aniqlashgan va bu shartda kurash musobaqasi bo'lgan. bunga xalq dostonlarimizdan "Alpomish"dagi Barchin shartlarini misol qilib ko'rsatish mumkin. Ulardan biri ikki kurashuvchining biri o'z raqibining belbog'ini ushlab o'ziga tortadi, shu bilan birga o'z raqibidan qutulishning chorasini qiladi. Bu zamonaviy o'zbek kurashining asosidir⁶

Kurash haqida yozma manbalardagi ma'lumotlarga to'xtaladigan bo'lsak, Maxmud Koshg'ariyning "Devonu lug'otit turk", Alisher Navoiyning "Xamsa", Zayniddin Vosifiyning "Badoye' ul-vaqoye", Husayin Voiz Koshifiyning "Futuvvatnomayi sultoniy", Z.M. Boburning "Boburnoma" asarida kurash haqida qimmatli ma'lumotlar bor. IX-XVI asrlarda kurash xalq orasida keng ommalashgan bo'lib, shu davrda xalq orasida polvonlardan Pahlavon Mahmud nomi juda mashxur bo'lgan. uning dovrug'i butun sharqqa yoyilgan.

Pahlavon Mahmud haqida bir qancha yozuvchilar o'z asarlarida yozib qoldirgan bo'lib, ulardan Shamsiddin Somiyning "Qomus ul-a'lom", Lutf Alibek Ozarning "Otashkada" asarlarida shuningdek, "Manoqiba"da Pahlavon Mahmud olim, shoir, kuragi yerga tegmagan pahlavon, shu bilan birga po'stinbdo'z va telpakdo'z usta bo'lgan deb qayd etiladi.

Naql qilinishicha, Pahlavon Mahmud Eron va Hindistonda ancha yillar yashagan. Bayram va marosimlarda kurash tushgan. Ammo uni hech kim yenga olmagan. u oliyhimmat, mard, saxiy vatanparvar inson sifatida e'tirof etiladi.

"Manoqiba"dagi xabarga ko'ra, Pahlavon Mahmud Hindiston xalqi tomonida turib, Hindiston dushmanlariga qarshi jangda ishtirok etibdi. Jang payti o'z jonini xatarga qo'yib bo'lsada, Hind shohi Ray Ropoy Cho'pani o'limdan qutqaradi. Shunda shoh Pahlavon Mahmudning bemisl jasorati va mardligini taqdirlamoqchi bo'lib, "tila tilagingni!" debdi. Pahlavon Mahmud: "Ey buyuk shoh! Bundan ancha yillar muqaddam mening vatandoshlarim-xorazmiylar bu yerga asir qilib olib kelingan. o'shalarni ozod etsangiz birdan bir tilagim shu debdi." Shoh hayron bo'lib: "Ey himmati baland pahlavon agar yarim davlatimni tilaganingda edi, uni gap so'siz senga in'om qilgan bo'lurdim, agar sohibjamol qizimni o'z nikohingga olmoqni so'raganingda edi, seni o'zinga kuyov etib, toj-u taxtimni senga bag'ishlagan bo'lurdim. Zero, jasorating ulkan mukofotga munosibdir. Mayli tilagingni bajo keltirdim. Vatandoshlaring ozod! Ularni Xorazmga borgunlaricha yegulik, oziq-ovqat, kiyim-bosh ulov bilan ta'minlashni ham buyuraman!" debdi. Shunda Pahlavon Mahmud shohga qarab quyidagi ruboiysini o'qibdi:

O'z nafsiga kim bo'lsa amir, uldir-mard.

⁶ Komilov A.X. Kurash sporti uning tarixi va qoidalari. Maqola. "Экономика и социум" №2 (105)2023 158-bet. www.iupr.ru

Xam o'zgaga bo'lmasa haqir, uldir-mard.
Utmak sira mag'lubni tepib, mardlik emas,
Tutsa qo'lidan zabunni er, uldur-mard⁷.

Shoir ruboiysini eshitgan shoh qoyil qolib unga sarpo va ulov in'om etibdi. Hozirda Xorazm xalqi bu pahlavon uchun maqbara bunyod etib uni ziyorat etadi. Pahlavonni "Hazrati Pahlavon pir" deb ulug'lashadi. Kurash bir so'z bilan aytganda mardlik, epchillik va jasurlikni targ'ib qiluvchi sport sanaladi.

Mustaqillik sharofati tufayli jismoniy tarbiya va sport sohasida keng istiqbollar ochilmoqda, bu ayniqsa xalqning milliy o'yinlari va mashqlari, sport turlari bo'yicha o'tkaziladigan musobaqalarda o'z aksini topmoqda. O'tmishda yurtimizda Navro'z sayllari va hosil bayramlari jismoniy mashqlar va xalq o'yinlarisiz o'tkazilmagan. Ammo milliy qadriyatlar yurtimizda o'tgan asrdagi sotsialistik mafkura ta'sirida ancha tazyiqlarga uchradi. Xalq dostonlari shu jumladan, "Alpomish", "Go'ro'g'li", "Kuntug'mish", "Oshiq G'arib va Shoxsanam", "Shirin va Shakar" va "Qirqqiz" kabi xalq og'zaki poetik ijodi namunalarini o'qish taqib qo'yildi. XX asr 50-yillarida sovet ittifoqi davrida olib borilgan bunday siyosat xalqimizning ma'naviy boy merosini yo'q qilishga qaratilgan kuchli siyosatlardan biri edi.

So'nggi yillarda mustaqillik tufayli millatimiz qadriyatlari sifatida tanilgan o'zbek xalq milliy o'yinlari mavqei va maqomi tamomila tiklandi va tantana va marosimlarimizda keng nishonlanib kelmoqda.

Quyi Amudaryo xalqlari hayotini otsiz tasavvur etish qiyin. Shuning uchun ham otlar bilan bog'liq xalq o'yinlari xalqimizda juda mashxur. Jumladan, "Ko'pkari", "Uloq", "Poyga" va "Ag'darish" kabi bir qancha sport turlari ommalashgan. Bu xalq o'yinlari hozirgi kunda sport turiga ham aylanib o'tkazilishda davom etmoqda. Otlar aholining ijtimoiy-madaniy hayotida o'ziga xos o'rniga ega jonzot bo'lib, ularni turkman va qoraqalpoq xalqlari ko'proq parvarish qilishadi va boqishadi. Tarixdan ma'lumki ot va tuyalar asosan ko'chmanchi va yarim ko'chmanchi xalqning qanoti hisoblanadi. Aynan turkman va qoraqalpoq xalqlari o'tgan asrlarda yarim ko'chmanchi xalq sifatida chorvachilik bilan shug'ullangani va ko'plagan chorva podalarga ega bo'lgani haqida biz rus sayohatchilari asarlaridan bilib olishimiz mumkin.

Xorazm vohasiga xos bo'lgan o'yinlardan yana biri bu qo'choq va xo'roz urushtirish xalq o'yinlaridir. Ularning paydo bo'lish tarixi juda uzoq o'tmishga borib taqaladi. Ammo ular hozir ham aholi tomonidan erta bahorda va Navro'z sayllarida o'tkazilib kelinmoqda. Shuningdek, milliy xalq o'yinlarimizdan Navro'z saylida "langi", "arqon tortish" va "tosh ko'tarish" o'yinlari har yili o'tkazilib g'oliblar yutuq va sovg'alar bilan taqdirlanadilar. Milliy qadriyatlarning saqlab qolinishi va kelgusi avlodga yetkazilishi har bir xalqning burchidir. Madaniy merosning e'zozlanishi va qadrlanishi yoshlarimizda milliy g'urur va iftixor tuyg'usini shakllantirish va faxr hissini uyg'otishga xizmat qiladi.

Aqliy xalq o'yinlariga to'xtaladigan bo'lsak, ularning paydo bo'lishi folklor ya'ni xalq og'zaki ijodi yartilishi bilan bog'liq. Chunki, ilk topishmoqlar va so'z o'yinlari xalq dostonlarida tilga olinadi va asrlar davomida xalq tomonidan aytilib kelinmoqda. Shuning uchun ham eng qadimiy xalq og'zaki poetik ijodi namunalari dostonlar hisoblanadi va ularning yoshi 3-4 ming yildan kam emas. Dostonlardan "Kuntug'mish" dostonida Xolbeka bilan Kuntug'mishning nard o'ynagani va bu ham o'tmishda xalqimiz tomonidan o'ynalgan aqliy o'yinlardan biri ekanligini izbotlaydi.

⁷ <http://xorazmiy.uz/oz/pages/view/113>

Topishmoq va chistonlar yaratilishidan maqsad uzoq o'tmishda xalqimiz tomonidan katta odamlar davrasida aqliy sinovlar yoki bir-biriga zehni o'tkirlovchi qofiyalangan iboralarni aytishdan boshlangan. Adabiyotdan barchamizga ma'lumki, yozma tarzdagi topishmoqning ilk namunalari Nodirabegim ijodi bilan bog'liq.

Aqliy o'yinlarga nafaqat topishmoqlar balki, she'r va bahr-u bayt o'yinlari ham kirgan. Shoir-u yozuvchilar o'rta asrlarda bir qancha san'at turlari bilan shug'ullanib, o'zaro bahs-kurashga kirishib ketganlar. Masalan, shoirlar kitobat san'ati bilan so'z o'yinlarini qilib bir-birlarini dog'da qoldirganlar. Xususan so'z mulkinging sultoni Alisher Navoiy kunlarning birida bir molparast amaldorning tadbirida bo'lib qoladi va amaldor Navoiydan o'ziga atab bir bayt aytishini so'raydi. so'z mulkinging sultoni shunday bayt keltiradiki, amaldor undagi so'zlar asl ma'nosini tushuna olmagan sabab maqtovg'a erishdim deya xursand bo'ladi. Ammo aslida bobomiz bu baytda u amaldor so'zini "murdor" ya'ni o'laksaxo'r tarzida aytgani faqat ilmi kishilarga ma'lum bo'ladi.

R. Yo'ldosheva qayd qilganidek, "O'yinlar xalq tantanalari va tomoshalarining eng yaxshi an'analarini o'zida jamladi, betakror o'ziga xosligi va xususiyatlari bilan milliy madaniyatni nihoyatda boyitdi, avlodlar vorisligining xalq an'analarini o'zida mujassamlashtirdi"⁸. Xalq o'yinlari nihoyatda boy va rang-barang bo'lib, har birining o'ziga xos xususiyati mavjuddir.

Xalq o'yinlari va qadriyatlarining davomiyligi millatning davomiyligi va o'ziga xosligini anglatadi. Aynan globallashuv jarayonida ham eng dolzarb muammolardan biri bu millat milliyligi saqlab qolishdir. Xalq qanchalar milliy qadriyatlar bilan boyisa va uni asrab kelgusi avlodga yetkazsa, ma'naviy jihatdan komillikka erishadi.

Bugungi kunda yurtimizda milliy qadriyatlarni qayta tiklashga ularni yana xalqimiz ijtimoiy-madaniy turmush tarziga singdirishga va madaniyatimizni yoyishga juda ko'plagan say-harakatlar bo'lmoqda. Chunki, milliy qadriyatlari yo'qolib ketgan xalq o'zligini va kelajagini yo'qotadi. Shu o'rinda Turkiston general-gubernatorlaridan biri M. Skobelevning quyidagi jumlasini keltiramiz: "Millatni yo'q qilish uchun uni qirish shart emas, uning madaniyati, san'ati, tilini yo'q qilsang bas, tez orada bu millatning o'zi yo'q bo'ladi"⁹. Bu jumlar bundan ikki asr oldin aytilgan so'zlar bo'lsa-da, unda bugungi kundagi globallashuv jarayoni bilan bog'liq qadriyatlarining yo'q bo'lish xavfi oldindan bashorat qilingan.

Globallashuv jarayoni bilan bog'liq ya'na bir mashxur jumlar bor. U hind xalqi mashxur siyosiy arbobi Mahatma Gandi nomi bilan bog'liq. U globallashuv jarayoniga quyidagi ta'rifni beradi: "men uyimning eshik va derazalarini ochib qo'yaman, chunki menga toza havo kerak, ammo shu havo bilan birga kirgan chang-to'zon mening uyimni ostin-ustun qilishi ham mumkin"¹⁰. Bu globallashuv jarayoniga berilgan eng chiroyli ta'riflardan biri edi.

Integratsiyalashuv jarayonida hamma voqea-hodisalar shu qadar tez sodir bo'ladiki, uning tub mohiyatini anglamasdan turib, jarayonlar tubdan o'zgarib boradi. Yoshlar ongi esa doimo yangiliklarga moyil va tezda qabul qiladi. Vaholanki, ommalashib ulgurgan barcha narsalar doimo ham to'liq ijobiy xususiyat va ahamiyat kasb etavermaydi.

Demak, milliy ma'naviy qadriyatlarining boqiyliqi xalq va millat boqiyligini anglatadi. Shunday ekan, xalq milliy o'yinlari va sport musobaqalarini avloddan – avlodga yetkazish va mohiyatini tushuntirish barchamizning burchimizdir.

⁸ T. S. Usmanxodjayev, A.A. Pulatov Milliy va harakatli o'yinlar. T. Iqtisod-Moliya 2015. B. 12.

⁹ <https://xabar.uz/uz/mualliflar/bobur-nabi/millatni-savodsizlantirish-fitnasi>

¹⁰ <https://www.xabar.uz/uz/post/nasafiy-va-fa-fa-faga-engilishdan>

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. T.S. Usmanxodjayev, A.A. Pulatov Milliy va harakatli o‘yinlar. T. Iqtisod-Moliya 2015
2. K. Rahimqulov milliy harakatli o‘yinlar. “Tafakkur-bo‘stoni”. T. 2012
3. Komilov A.X. Kurash sporti uning tarixi va qoidalari. Maqola. “Экономика и социум”№2 (105)2023 158-bet. www.iupr.ru
4. <http://xorazmiy.uz/oz/pages/view/113>
5. <https://xabar.uz/uz/mualliflar/bobur-nabi/millatni-savodsizlantirish-fitnasi>
6. <https://www.xabar.uz/uz/post/nasafiy-va-fa-fa-faga-engilishdan>